

PAXTANI SEPARATSIYALASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY TADQIQOTI

Rejapova Nodira Abdusalom qizi¹, Pirnazarov Ulugbek Umataliyevich², Xusanov Sadi Maxamatjonovich³

¹tayanch doktorant, Namangan Davlat texnika universiteti,

²assistent, Namangan Davlat texnika universiteti,

³dotsent, Namangan Davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14924920>

Annotatsiya. Maqolada paxta xomashyosining pnevmattransportda tashish va uni havodan ajratib olish vaqtida shikastlanishini kamaytirish masalalari ko'rib chiqilgan. Paxta xomashyosini tashishda ishlatiladigan pnevmotransport tizimidagi asosiy qurilmalaridan biri hisoblangan separatorning ishchi kamerasidagi paxta bo'lakchalarining harakatlanish tahlili o'rganilgan.

Kalit so'zlar: paxta separator, pnevmotransport, paxta bo'lakchasi, paxta tolasi, diffuzor, ishchi kamera, havo oqimi, sidirgich.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы уменьшения повреждений хлопкового сырья при его транспортировке в пневмотранспортной системе и отделении от воздуха. Проведен анализ движения частиц хлопка в рабочей камере сепаратора, который является одним из основных устройств пневмотранспортной системы, используемой для транспортировки хлопкового сырья.

Ключевые слова: хлопковый сепаратор, пневмотранспорт, частица хлопка, хлопковое волокно, диффузор, рабочая камера, воздушный поток, скребок.

Abstract. The article discusses the issues of reducing damage to cotton raw materials during transportation in a pneumatic transport system and their separation from the air. The analysis of the movement of cotton particles in the working chamber of the separator, which is one of the main devices used in the pneumatic transport system for cotton transportation, has been studied.

Keywords: cotton separator, pneumatic transport, cotton particle, cotton fiber, diffuser, working chamber, airflow, scraper.

“Jahon bozorida tabiiy maxsulotlar, xususan, paxta tolasidan tayyorlangan to'qimachilik va yengil sanoat maxsulotlariga talab doimo yuqori bo'lgan va intensiv ravishda ortib borayotgan aholi soni hisobiga, bu talab doimo ortib borada. Har yili dunyo miqyosida 23-24 mln. tonna atrofida paxta tolasi ishlab chiqariladi, lekin uning yillik iste'moli 0,5-1,0 mln tonnaga ortib bormoqda. Yetishmagan tola xajmi xomashyo zaxiralari hisobiga qoplanmoqda. Shuning uchun, jahon miqyosida paxta yetishtirish qishloq xo'jaligining istiqbolli tarmoqlaridan hisoblanadi bu nafaqat AQSh, Xitoy, Hindiston kabi paxta yetishtirish bo'yicha yetakchi davlatlar balki, barcha paxta yetishtiruvchi davlatlarda paxta tolasi sifatini, xususiyatlarini yaxshilash talab etiladi” [1].

Respublikamiz paxta tozalash korxonalarida xomashyoning boshlang'ich ko'rsatkichlarini saqlagan holda sifatli paxta mahsulotini olish, paxtani qayta ishlovchi texnika va texnologiyalarni takomillashtirish bo'yicha sezilarli natijalarga erishilmoqda. Ilmiy tadqiqot ishining dolzarbligi paxtani tabiiy xususiyatlarini saqlab qolish maqsadida pnevmotransport

qurilmalarining konstruksiyalarini takomillashtirishdan iborat. Bu ishni amalga oshirishda paxtani havodan ajratish samaradorligini oshirish maqsadida, pnevmotransport qurilmasining asosiy elementi hisoblangan separator konstruksiyasi o'rganildi va takomillashtirish taklif etildi [2].

Paxta sanoat korxonalarida paxtaning quvurlardagi harakati hamda SX inersion separator konstruksiyasini takomillashtirish orasida bir qator ilmiy izlanishlar X.A.Ziyoev tomonidan o'rganilgan. Chigirt shikastlanish darajasini kamaytirish uchun paxtaning quvur tashki devoriga urilish burchagini oshirish taklif etilgan [3].

Paxta tozalash sanoatida qo'llaniladigan, havo yordamida paxtani tashuvchi ishchi organlardan biri separator hisoblanadi. Separatorni ishchi kamerasida, havo oqimidan paxta bo'lakchasini ajratib olish jarayonida, unga shikast yetkazmaslik va shu bilan birga, ish unumdorligini oshirish muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda.

Mavjud qo'llanilib kelayotgan separatorlarda, paxta bo'lakchalari separator to'rtli yuzasiga yopishib qolishi natijisida, ish unumdorligini talab darajasida bo'lmasligi kuzatilmoqda. Shu sababli yuqoridagilarni hisobga olgan holda, loyihalangan yangi separator qurilmasi (1-rasm), mavjud kamchiliklarni bartaraf etib, separatsiya ish unumdorligini ko'tarishga imkoniyat yaratadi.

1-rasm. Umumlashagan konstruksiyada paxtaning harakati

Bu qurilmada, harakatdagi paxta xom-ashyosi, havo bilan birgalikda separator ishchi kamerasiga ikki yo'nalishda kirib keladi. Birinchi yo'nalish gorizontal (ABC), ikkinchisi esa gorizontal yo'nalish bilan δ burchaak hosil qiladi (AD). Bundan maqsad separator ishchi kamerasiga kirib kelyuvchi havo tezligini kamaytirish orqali, paxta xom-ashyosini shiaqastlanishini kamaytirishdir.

a) Separator ishchi kamerasiga, havo oqimi bilan birgalikda kirib kelgan paxta bo'lakchalarini ma'lum qismi ABC-gorizontal yo'nalishda, qolgan qismi esa AD-og'ma yo'nalishda kirib keladi. ABC-gorizontal yo'nalishda xaraqatlanuvchi og'ir massali paxta bo'lakchalari havodan ajralib keying jarayonga o'tib ketadi, yengil massali paxta bo'lakchalari esa CL- to'rtli konveyr lentasiga uriladi (1-rasm). Paxta bo'lakchalari o'z og'irlik kuchi

hisobiga, to'rtli yuza bo'ylab, pastga harakatlanadi. Havo oqimini ma'lum qismi, o'z yo'nalishi bo'yicha to'rtli yuza tirqishlari orqali so'rib olinadi. To'rtli yuza konveyr lenta shaklda bo'lib, u muntazam ravishda harakatlanadi. Paxta bo'lakchalarini havodan ajralish jarayonida to'rtli yuza bo'ylab, unga yopishgan holda u bilan birga harakatlanadi. To'rtli yuza va paxta xom ashyosi ma'lum bir masofani bosib o'tgandan so'ng pastki qismda joylashgan cho'tkali baraban yordamida paxta xom ashyosi to'rtli yuzadan ajratib olinadi. Ajratilgan paxta xom ashyosi qurilmani pastki qismiga tashlanadi va u erdan vakuum klapani orqali tashqariga chiqarib yuboriladi. Paxta xom ashyosi to'rtli yuzaga borib yopishganda, havoni to'rtli yuzadan so'rilishi natijasida paxta xom ashyosi tarkibidagi passiv holatdagi mayda iflosliklardan tozalanish jarayoni sodir bo'ladi. Bu jarayonda to'rtli yuza tekisligini vertikal yo'nalishi bilan hosil qilgan burchagi- γ ni, paxta bo'lakchalarini havodan ajralish jarayoniga ta'siri ham bo'ladi [5,6,7].

b) Separator ishchi kamerasiga, havo oqimi bilan birgalikda kirib kelgan paxta bo'lakchalarini ma'lum qismi AD-og'ma yo'nalishda xarajatlanadi. D-kesimdan boshlab og'ir massali paxta bo'lakchalari havodan ajralib keying jarayonga o'tib ketadi.

Shu sababli separasiya jarayonini, undagi paxta bo'lakchalarini to'rtli yuza bo'ylab harakat qonuniyatlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Paxta bo'lakchalarini separator ishchi kamerasidagi xarakatini ifodalovchi differensial tenglamalarni tuzamiz.

Bu qismda paxta bo'lakchasi havo oqimini - v_0 tezligi tasirida gorizantal yo'nalishda v_p - tezlik bilan xarakatlanadi. AB- oraliq masofa $l_0 = 110\text{sm}$ va paxta bo'lakchasi asosan OXY-dekartkoordinatalar sistemasiga nisbatan OX- o'q yo'nalishida xarakatlanadi.

Bu oraliqda paxta bo'lakchasini harakat differensial tenglamasi Dalamber prinsipga asosan quydagicha yoziladi.

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v_p \\ m \frac{dv_p}{dt} = c(v_0 - \frac{dx}{dt})^2 \end{cases} \quad (1.1)$$

Bu yerda m -bitta paxta bo'lakchasini massasi; c-paxta bo'lakchasiga ta'sir etuvchi havo oqimining aerodinamik qarshilik koeffisienti.(1.1)-differensiial tenglamalar sistema uchun boshlang'ich shartlar quydagicha yoziladi:

$$t = 0: x(0) = 0, v_p(0) = 12 \frac{m}{s};$$

a)

b)

(1.1)-sistema sonli usulda MAPLE-17 dastur asosida yechilgan. Paxta bo'lakchasini turli massalardagi xarakat traektoriyasini va tezligini vaqt boyicha o'zgarish grafiklari 2a,b-rasmlarda keltirilgan.

2a,b-rasm. Paxta bo'lakchasini turli massalardagi xarakat traektoriyasini(a) vaqt boyicha o'zgarishi va xarakat tezligini(b) bosib o'tilgan yo'lga bog'lik o'zgarishi grafiklari.1-m=0.006kg; 2-m=0.008kg;3-m=0.01kg;

Grafikardan ko'rinib turibdiki, separatorni AB qismiga kirib kelgan paxta bo'lakchalari asosan to'g'ri chiziqli traektoriya bo'ylab xarakatlanadi. Og'ir massali paxta bo'lakchalari engil massalarga nisbatan AB masofani sekinroq bosib o'tar ekan. Bu jarayon tezliklar grafigidan ham o'z tasdig'ini topgan. Chunki paxta bo'lakchalarini tezligi AB qismiga kirishda 12m/s bo'lsa B-kesimga kelganda 1.1m/s teng bo'lyapti. Og'ir massali paxta bo'lakchalarini tezligi engil massalarga nisbatan 30-40 foizga kamroq bo'lar ekan.

Yangi qurilmada, paxta xom-ashyosini havo bilan birgalikda, separator ishchi kamerasiga ikki yo'nalishdagi xarakati nazariy tekshirilgan [8,9,10].

Paxta xom-ashyosini gorizontol (ABC) va gorizontol yo'nalish bilan δ burchaak hosil qiluvchi (AD)yo'nalishdagi xarakat differensial tenlamalari tuzilgan.

Xulosalar

1. Kichik massaga ega bo'lgan bo'lakchani tezligi tezroq pasayadi, chunki u havo qarshiligiga nisbatan ko'proq ta'sirchan.

2. Massa ortishi bilan tezlikning pasayish sur'ati kamayadi, ya'ni katta massa uchun aerodinamik qarshilik nisbatan kam ta'sir qiladi.

3. Masofaning vaqtga bog'liq grafigida kichik massali bo'lakcha havo ta'sirida nisbatan qisqaroq masofa bosadi, bu esa harakat samaradorligini pasayishini ko'rsatadi.

4. Demak, xulosa qilib shuni aytish mumkin-ki, Havo oqimida paxta bo'lakchasining harakatida massa asosiy omil hisoblanadi. Kichik massa havo qarshiligiga sezgir bo'lganligi sababli, harakat tezligi tezroq pasayadi va masofa qisqaradi.

5. Katta massa bo'lakchasi havo qarshiligiga nisbatan kamroq ta'sirchan bo'lganligi sababli, uning harakat samaradorligi yuqoriroq bo'ladi.

6. Havo oqimining ta'sirini minimallashtirish uchun paxta bo'lakchasining optimal massasi va tezligi hisobga olinishi lozim. Bu esa energetik xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://geographyofrussia.com/legkaya-promyshlennost-mira>. International Trade Centre, <http://www.export.by/act>, <http://worldofschool.ru2016>
2. Xusanov S.M, Makhkamov A.M., Muradov R.M., Karimov A.I. Paxta xom ashyosini markazdan qochma kuch ta'sirida havo oqimidan ajratib olish. // Namangan muhandislik-texnologiya instituti. Ilmiy-texnika jurnali — 2019. — Tom 4. — № 3. — b. 59— 64.
3. Зияев Х. А. Исследование влияния геометрических параметров отводов на повреждение семян при пневмотическом транспортировании. // Ж. Хлопковая промышленность. 1980, №1, С. 15-16.
4. Makhkamov, S. Khusanov, R. Muradov, Sh. Imomaliyeva. The Oretic Observation of the Cotton Movement in the Operating Camera of the New Separator // International Journal of

- Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 05, 2020. ISSN: 1475-7192. Great Britain, – 6356-6364 б.
5. Makhkamov, S. Khusanov, R. Muradov, A. Karimov. Study of the Effect of the Mobile Floor of the Separator Device on the Cotton Section International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 05, 2020. ISSN: 1475-7192. Great Britain, 6473-6481 б.
 6. Karimov, A. Maxkamov, B. Mardonov, "Theoretical studies of the movement process of cotton wool in a vacuum valve with a deflection profile", Journal of Textile Problems. - Tashkent: TITLI, 2012, № 4, 8-12 p.
 7. Maxkamov A., Muradov R. Separatorning ishchi kamerasini takomillashtirish. // To'qimachilik muammolari. 1 son. Toshkent-2011, 13-15 b.
 8. Maxkamov A., Obidov A., Muradov R. Separator vakuum-klapanidan paxtaning tushishini tadqiq qilish. // FarPI ilmiy jurnali. 2 son. Farg'ona - 2011, 20-24 b.
 9. Maxkamov A., Muradov R., Karimov A. Separator ishchi kamerasida paxta bo'lakchalariga ta'sir etuvchi dinamik bosim kuchlarini o'zgarish qonunyalari.// NamMTI Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. Namangan-2012.
 10. Maxkamov A., Karimov A., Muradov R. Separator ishchi kamerasidagi kirib keluvchi va to'rtli yuzalardan chiqib ketuvchi havo tezliklari va havo sarfini o'zgarishi. // NamMTI Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to'plami. Namangan-2012.